

UGC CARE LISTED MAGAZINE

ISSN 2278 - 1641

புதுப்புனைல்

உணர்வு சார்ந்த மனநிலை

பக்க 14 தொகுதி 2

₹.75

செப்டம்பர் 2023

★★★
அனைத்து
கோட்பாடுகளும்
அனைவரையும்
சென்றடைய
வேண்டும்”

★★★

புதுப்புனல்

புதுப்புனல்

கலை இலக்கிய மாத இதழ்

pudhupunal@gmail.com

செல் : 9962376282

9884427997

ஆசிரியர்

இர. இரவிச்சந்திரன்

நிர்வாக ஆசிரியர்
சாந்திர விச்சந்திரன்

தனி இதழ்: ரூ75/-

ஆண்டு சந்தா: ரூ900/-

3 ஆண்டு சந்தா : ரூ2500/-

ஆயுள் சந்தா: ரூ10000/-

வெளிநாட்டு ஆண்டுச்சந்தா: ரூ6000/-

வெளிநாட்டு

3 ஆண்டுச் சந்தா: ரூ18000/-

புதுப்புனல் வளர்ச்சிக்கான

நன்கொடை மற்றும்

சந்தா தொகையை

PUDHU PUNAL

என்ற பெயரில்

இந்தியன் ஒவர்ஸிஸ் வங்கி

திருவல்லிக்கேணி கிளையில்

(CIA NO. 009802000007279)

IFSC - IOBA0000098

பணமாக வங்கியிலும் செலுத்தலாம்.

மற்றும் GPAY : 99623 76282

என்னிலும் மேலும் பணவிலைபாகவோ

வரையோலையாகவோ காசோலையாகவோ

கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்புக.

புதுப்புனல்

117, திருவல்லிக்கேணி தெருஞ்சாலை,

(முதல் மாடி) திருவல்லிக்கேணி,

சென்னை - 600 005. (ரத்னா கேப் எதிரில்)

தலையங்கம்

புதுப்புனலுக்குத் தேவையில்லை பிரகடனம்
நீர்வளமே அதன் நிருபணம்!

அனைத்து கோட்பாடுகளும் அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும்

காரல்மார்க்ஸ் தனது மூலதனம் நூலை பிராமித்யசுக்கு காணிக்கையாக்கினார்.

யார் இந்த பிராமித்யசு. அவருக்கு ஏன் இந்த நூலைப் படைக்க வேண்டும். தேவருலகத்திலிருந்து தீயை திருடி மண்ணுலக மனிதர்க்கு தந்தவர் பிராமித்யசு இதற்கு இவருக்கு கிடைத்த தண்டனை பெரிய பாராங்கல்லில் பிராமித்யசு கட்டப்பட்டு. கழுகு ஒன்று அவர் நெஞ்சைக்குத்தி இரத்தத்தைச் சுவைக்க வேண்டும். இதற்காக பிராமித்யசு அஞ்சவில்லை.

மண்ணுலக மனிதருக்கு உதவியதற்காக, இந்த தண்டனையை விருப்பத்தோடு ஏற்றார். இப்படி சமூக நலனையே, மனித நேயத்தையே முதன்மை நோக்கமாய் கொண்டவர்கள் மட்டுமே கோட்பாடுகளின் மூலம் மனிதர்களை வழிநடத்துகின்றனர்.

அவர்களின் கோட்பாடுகள் வெறும் அனுமானங்களாகிவிடாது. மனித வாழ்வை வழிநடத்துவது என்பது எதிர்கால மனிதர்க்கு நிகழ்கால மனிதர்கள் தருகின்ற தன் நலமற்ற சேவை அவையே கோட்பாடுகளாய் உருவெடுத்து வாழ்வின் மேம்பாட்டை நோக்கங்களாக கொள்ளச் செய்கின்றன. ஏற்பட்டு வரும் மாறுதல்கள் அனைத்தும் சமூகத்தில் விளிம்புநிலை மனிதர்களின் வாழ்வு பாதுகாப்பு என்கிற எல்லையை நோக்கியே பயணிப்பதாகவே உள்ளது.

கோட்பாடுகள் அனைத்தும் அந்தந்த காலத்தேவைகளை நிறைவு செய்யவே செய்கின்றன. மனிதர்களை வழி நடத்துகின்றன. முன்னேற்றங்களை உருவாக்குகின்றன.

இர. இரவிச்சந்திரன்

புதுப்புனல் இதழில் இடம்பெறும் அனைத்து படைப்புகளுக்கும் படைப்பாளிகளே பொறுப்பு

அனுப்பப்படும் படைப்புகள் பிரகரிக்க இயலாமல் போனால் திருப்பி அனுப்பவியலாது.

